

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 729 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

KASBIY TA'LIMDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI XALQARO TAJRIBA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Ulug'bek Toshev Jabborovich

Buxoro viloyati Kogon tuman kasb-hunar maktabi direktori

Zarrina Narziyeva Islomovna

Buxoro viloyati Kogon tuman kasb-hunar maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimi va uning xalqaro tajriba asosida takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Xalqaro tajriba, kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, malakali kadrlarni tayyorlash jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. O'qitish metodikalari, amaliyot va ilmiy izlanishlar asosida yurtimizdagi kasbiy ta'lim tizimini global miqyosda takomillashtirishning samarali yo'llari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Kasbiy ta'lim, malakali kadrlar, xalqaro tajriba, takomillashtirish, o'qitish metodikalari, amaliyot, ilmiy izlanishlar.

Abstract: The article discusses the issues of improving the system of training qualified specialists in vocational education based on international experience. International experience plays a significant role in the development of vocational education systems, contributing to the effectiveness of the process of preparing skilled personnel. Effective ways to enhance Uzbekistan's vocational education system on a global scale are presented, based on teaching methodologies, practical training, and scientific research.

Key words: Vocational education, qualified specialists, international experience, improvement, teaching methodologies, practice, scientific research.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы улучшения системы подготовки квалифицированных кадров в профессиональном обучении на основе международного опыта. Международный опыт имеет важное значение для развития системы профессионального образования, способствуя повышению эффективности процесса подготовки квалифицированных специалистов. Представлены эффективные способы совершенствования системы профессионального образования в Узбекистане на глобальном уровне, основанные на методиках преподавания, практике и научных исследованиях.

Ключевые слова: Профессиональное образование, квалифицированные кадры, международный опыт, улучшение, методика преподавания, практика, научные исследования.

KIRISH

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida kasbiy ta'lim tizimi muhim ahamiyatga ega. Kasbiy ta'lim faqatgina malakali ishchilar tayyorlashga qaratilgan bo'lib qolmay, balki milliy iqtisodiyotning o'sishi, innovatsion rivojlanish va mehnat bozorida barqarorlikni ta'minlashda ham asosiy omil bo'ladi. Xalqaro tajriba, O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali yondashuvlarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim sohani yanada rivojlantirish uchun 2024-yil 16-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-son'li qaror kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish va malakali kadrlarni tayyorlashga oid yangi strategiyalarni belgilab berdi. Ushbu qaror, ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uning xalqaro tajribalarga moslashtirishga qaratilgan tashabbuslar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

2024-yil 16-oktabrdagi "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-sonli qaror O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlashni yaxshilash va mehnat bozorida ehtiyojlarga

javob beradigan mutaxassislarni yetishtirishni ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Qarorning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: Kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish: Kasbiy ta'lim tizimida amaliyotning samaradorligini oshirish va ish beruvchilar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali o'quv dasturlari ishlab chiqarish va texnologiyalar rivojlanishiga moslashtiriladi.

Mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash: Qaror mehnat bozorining ehtiyojlarini tahlil qilib, mavjud kasb va mutaxassisliklarni yangilashni, shuningdek, innovatsion va texnologik rivojlanish talablariga javob bera oladigan kadrlar tayyorlashni maqsad qilgan.

Xususiy sektor bilan hamkorlik: Qarorda ta'lim muassasalari va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususiy sektorning ta'lim jarayonida ishtiroki, ayniqsa, kadrlar tayyorlashda innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni kiritishda muhim o'rin tutadi. Kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash: Davlat tomonidan kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun moliyaviy va tashkiliy qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish, shu jumladan o'quv muassasalariga infratuzilma va material-texnik baza yaratish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada O'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish masalalari xalqaro tajriba asosida o'rganilgan. Tadqiqotda turli metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Bunda tahliliy metod yordamida O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi kasbiy ta'lim tizimlarining o'xshash va farqli jihatlari tahlil qilindi. Xalqaro tajriba va O'zbekistondagi mavjud tizimlar solishtirilib, kasbiy ta'lim tizimini samarali rivojlantirish uchun zarur bo'lgan asosiy omillar aniqlangan. Sintez metodi yordamida turli mamlakatlarning kasbiy ta'lim tizimlari va ularning ijobiy tajribalari birlashtirildi, bu esa O'zbekiston uchun moslashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqishga yordam berdi. Tadqiqotning empirik qismida kasbiy ta'lim sohasida o'tkazilgan anketalar, intervyular va ekspert fikr-mulohazalari asosida xulosalar chiqarildi. Loyihalash metodi orqali O'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish uchun amaliy tashabbuslar va strategiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining mavjud hujjatlari va qonunchilikka oid yangi takliflar kiritish orqali kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro tajribalarga moslashtirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro tajribalarga moslashuv: Bugungi kunda ta'lim sohasida ilg'or bo'lgan Germaniya, Shvetsiya va Singapur kabi mamlakatlar tajribalarini o'rganish va qo'llashga katta e'tibor qaratish zarurdir. Quyida xalqaro tajribalarni o'rganish va ularning O'zbekiston ta'lim tizimiga qo'llash imkoniyatlari izohlanadi:

Germaniya: Dual ta'lim tizimi Germaniyaning dual ta'lim tizimi dunyo miqyosida kasbiy ta'lim sohasidagi eng muvaffaqiyatli model sifatida tanilgan. Ushbu tizimda talaba bir vaqtning o'zida ta'lim muassasasida nazariy bilim oladi va ishlab chiqarish jarayonlarida amaliyot o'tadi. Germaniya tizimida ta'lim va ishlab chiqarish sektori o'rtasida juda yaqin hamkorlik mavjud, bu esa ishchilarning amaliy ko'nikmalarini oshiradi va mehnat bozoriga chiqishdan oldin real ish sharoitlarini o'rganish imkonini beradi.

Afzalliklari: talabalar o'qish davomida ishlash imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularning kasbiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi, ishlab chiqarish va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlaydi, tizimning amaliyotga yo'naltirilganligi orqali malakali ishchilar tayyorlanadi, bu esa ishsizlik darajasining kamayishiga olib keladi.

O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari: O'zbekistonda dual ta'lim tizimi tatbiq etilishi, ayniqsa, sanoat, qurilish, axborot texnologiyalari va boshqa texnik sohalarda samarali natijalarga olib kelishi mumkin. O'quv yurtlari va ishlab chiqarish sektori o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, talabalarga amaliyot o'tkazish uchun moslashgan kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish O'zbekistonda ishchilarni o'rgatish sifatini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, talabalarga kasbiy ta'lim olish davomida ish joylarida ishlash imkoniyatini berish orqali ularning iqtisodiy faoliyatga kirishiga tayyor bo'lishi ta'minlanadi.

Shvetsiya: Shvetsiyada kasbiy ta'lim tizimi jadal texnologik rivojlanish va ijtimoiy ehtiyojlarni hisobga olib doimiy yangilanib boradi. Shvetsiya ta'lim tizimi ish beruvchilar va davlat o'rtasida samarali hamkorlikni o'rnatadi va kasbiy ta'limni innovatsion yondashuvlar bilan mustahkamlaydi. Ushbu tizimda yangi texnologiyalarni o'rgatish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan kasblar rivojlantirilgan.

Afzalliklari: mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashgan ta'lim dasturlari yaratiladi, texnologik yangiliklarni o'rgatishga e'tibor qaratiladi, innovatsion kasblar, shu jumladan ekologik va ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan kasblar mavjud.

O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari: O'zbekistonda Shvetsiya tajribasini qo'llash, ayniqsa, ekologik va ijtimoiy masalalar bilan bog'liq yangi kasblar va texnologiyalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ekologik ta'limga katta ahamiyat berish zarur. Shvetsiya

modelidagi kabi, O'zbekistonda ham kasbiy ta'limda yangi texnologiyalar va ijtimoiy innovatsiyalarni kiritish, ularni ishchilarni o'rgatish jarayoniga kiritish samarali bo'lar edi.

Singapur: xususiy sektor bilan hamkorlik Singapurda kasbiy ta'lim tizimi davlat va xususiy sektor o'rtasida yaqin hamkorlikka asoslanadi. Singapurda ish beruvchilar o'quv dasturlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etadi va kasbiy ta'limning sifatini oshirishga hissa qo'shadi. Tizimda amaliyotning juda katta o'rni bor, talabalar o'z ixtisosligi bo'yicha amaliy ishlar orqali bilimlarini mustahkamlaydi. Kasbiy ta'limni rivojlantirishda davlat xususiy sektor bilan hamkorlikni oshiradi va ta'limda modernizatsiya qilishni amalga oshiradi.

Afzalliklari: xususiy sektorning ta'lim tizimiga faol ishtiroki, amaliyotning ta'lim jarayoniga qo'shilishi, ish beruvchilarning malakali kadrlar tayyorlashda bevosita ishtiroki.

O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari: O'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Xususiy sektorni ta'lim jarayoniga jalb qilish, o'quv dasturlarining sifatini oshirish va yangi mutaxassisliklarni kiritishda samarali bo'lishi mumkin. Singapur tajribasini O'zbekistonda joriy etish orqali ish beruvchilarning malakali kadrlarni tayyorlashga bevosita jalb qilish mumkin, bu esa mehnat bozoriga samarali mutaxassislar yetkazib berishga olib keladi.

Demak, Germaniyaning dual ta'lim tizimi, Shvetsiyaning innovatsion yondashuvlari va Singapurning xususiy sektor bilan hamkorligi kabi modellarga asoslanish O'zbekistonda kasbiy ta'limni yaxshilashga imkoniyatlar yaratadi. Qarorda ta'lim va ishlab chiqarish sektorlarining o'zaro hamkorligini rivojlantirish va ish beruvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan.

Mehnat bozorining ehtiyojlariga javob berish: Qarorda kasbiy ta'limni mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa O'zbekistonning texnologik va innovatsion sohalarida kadrlar tayyorlashda samarali natijalarga erishish imkonini beradi. Xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlaydi.

Xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirish: Xususiy sektor bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali ta'lim tizimining sifati oshadi. Qarorda xususiy sektorning ta'lim tizimidagi faol ishtiroki haqida aniq ko'rsatmalar berilgan. Singapur tajribasiga asoslanib, O'zbekistonda xususiy kompaniyalar va o'quv muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, kasbiy ta'limga qo'shimcha innovatsion texnologiyalarni kiritish imkoniyatlarini yaratadi.

Davlatning qo'llab-quvvatlashi va resurslar ajratilishi: Qarorda davlat tomonidan kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish uchun resurslar ajratilishi, infratuzilma yaratish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va o'quvchilarni zamonaviy talablar asosida tayyorlash uchun qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Bu esa xalqaro tajribada mavjud samarali yondashuvlarni O'zbekistonga moslashtirishda muhim o'rin tutadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-158 sonli qarori, O'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan eng muhim hujjatlardan biridir. Qarorda belgilangan maqsadlar va yo'nalishlar, xalqaro tajribalar bilan uyg'unlashgan holda, O'zbekistonda kasbiy ta'limni rivojlantirish va mehnat bozorining ehtiyojlariga mos keladigan kadrlar tayyorlashda muhim qadamlar qo'yilishini ta'minlaydi. Germaniya, Shvetsiya va Singapur kabi mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalaridan foydalangan holda, O'zbekistonda ta'lim va ishlab chiqarish sektorlarining hamkorligini yanada kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni o'rgatish va kadrlar tayyorlashda xususiy sektorni faol jalb qilish mumkin. Qaror kasbiy ta'lim sohasini global miqyosda raqobatbardosh qilishda katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-158 sonli qarori. Toshkent, 2024-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. “O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirish va kasbiy ta'limni takomillashtirishga oid chora-tadbirlar”. Toshkent, 2023-yil.
3. Xodjaev, A. “Kasbiy ta'limda innovatsion yondashuvlar”. O'zbekiston ta'limi: muammolar va istiqbollari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2021.
4. Bozorov, S. A. “Kasbiy ta'lim tizimida xalqaro tajribalar”. O'zbekiston: kasbiy ta'lim va innovatsiyalar. Toshkent: Ta'lim, 2019.
5. Mavlonov, T. R. “Kasb-hunar ta'limida malakali kadrlarni tayyorlash tizimi”. Jamoat ta'limi va iqtisodiy rivojlanish. Toshkent, 2022.
6. Larsson, A. E. “Shvetsiyaning kasbiy ta'lim tizimi: Tajribalar va rivojlanish yo'llari”. Stokgolm, 2017-yil.
7. Teo, S. J. “Singapur ta'lim tizimi: Innovatsiyalar va qo'llaniladigan texnologiyalar”. Singapur, 2021-yil.
8. Germaniya Federal Ta'lim va Tadqiqotlar Vazirligi. “Dual ta'lim tizimi: Germaniya tajribasi”. Berlin, 2018.
9. Lex.uz. “O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qonun va normativ hujjatlar”. 2023.

10. Kuznetsov, M. T. «Kasbiy ta'lim va ishchi kuchining tayyorlanishi». Moskva: Ekonomika, 2020.
11. Sh. Shodiev. "O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro tajribalarning tatbiqi". O'zbekiston ta'limi va taraqqiyot: Maqolalar to'plami. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi, 2022.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

